

JAME OF GENES

Manual de Regras

Manual de Regras

Conceitos básicos

Existem alguns elementos do jogo que você deve conhecer antes de jogar o *Game of Genes*:

- **Biobricks:** são sequências de DNA, podem ser promotores, stops, RBS etc. Todos os biobricks de um jogador devem ficar na mesa: os que não estiverem inseridos ficam no estoque, os que estiverem inseridos ficam ao lado da carta chassis virados de lado.
- **Pontos de metabolismo (PM):** representam a saúde de seu micro-organismo. Cada jogador começa com 10 PM e irá usá-los para fazer as inserções. A primeira inserção *no turno* custa 2 PM, a segunda custa 3 PM, a terceira custa 5 PM e assim sucessivamente. No turno seguinte, a primeira inserção volta a custar 2 PM.
- **Inserção:** consiste em inserir um biobrick em seu micro-organismo. Cada jogador deve inserir os biobricks de acordo com o objetivo recebido.

As cartas

Cartas objetivo: apresentam as sequências que o jogador deve construir para ganhar o jogo.

Cartas pesquisador: representam o personagem que o jogador representa durante o jogo. Cada personagem tem suas características e habilidades que podem dar alguma vantagem durante o jogo. A carta também trás as informações sobre o micro-organismo usado pelo personagem.

Cartas dinâmicas: são as cartas usadas na interação entre jogadores. Cada uma das cartas dinâmicas contém um texto explicando seu efeito.

Cartas aleatórias: representam coisas que podem dar errado num laboratório. São ativadas aleatoriamente no fim de cada rodada e indicam quais micro-organismos jogam na rodada seguinte e quantos PM os jogadores ganham ou perdem.

Cartas biobricks: representam as sequências de DNA que podem ser inseridas no microorganismo.

Preparo

Separe as cartas biobricks, dinâmicas e aleatórias em montes distintos e embaralhe cada um dos montes separadamente.

Antes do início do jogo, cada um dos jogadores escolhe uma carta pesquisador e sorteia um objetivo. Os jogadores devem manter o seu objetivo em segredo. Guarde as cartas objetivo e pesquisador que não forem escolhidas.

Início

Cada jogador retira as 5 primeiras cartas do monte de biobricks e coloca em seu “estoque” (uma área da mesa a sua frente) para que todos vejam. Todos os biobricks que um jogador possuir devem ficar no estoque, exceto os que estiverem inseridos no micro-organismo. Os jogadores também pegam 3 cartas dinâmicas do monte e mantêm-as na mão, para que os demais não vejam.

Turnos

Uma vez decidido qual jogador será o primeiro, este dá início a seu turno. Quando o primeiro jogador concluir seu turno, será o turno do jogador a sua esquerda e assim sucessivamente.

Cada turno é composto pelas seguintes fases:

- **Compra:** o jogador opta por pegar duas cartas do monte de biobricks *ou* uma carta do monte de dinâmicas. Caso escolha biobricks, estes devem ir para o estoque.
- **Cultivo ou inserção:** o jogador opta por ganhar os pontos de metabolismo indicados em sua carta pesquisador *ou* inserir um biobrick em seu micro-

-organismo, respeitando as regras mostradas anteriormente. O jogador não pode inserir biobricks que tenham sido colocados no estoque durante o turno atual.

- **Trocas:** o jogador pode tentar negociar amigavelmente seus biobricks com os demais jogadores visando obter os biobricks que faltam para sua sequência ou de acordo com sua estratégia pessoal. Os demais jogadores podem estipular preços (em biobricks) ou se recusar a trocar.
- **Dinâmicas:** durante esta fase, o jogador pode jogar uma carta dinâmica que estiver em sua mão.

Quando o último jogador concluir seu turno, ele deve jogar um dado. Se sair 5 ou 6, ele deve pegar uma carta do monte de cartas aleatórias e mostrar para todos. A carta aleatória determinará quais jogadores podem jogar na próxima rodada e pode indicar se algum micro-organismo perde ou ganha PM adicionais. Caso o dado indique 4 ou menos, o jogo segue normalmente e todos os jogadores fazem seus turnos na próxima rodada.

Ganhando o jogo

O jogador que completar sua sequência primeiro é o vencedor do jogo.

GAME OF GENES

Game of Genes é um jogo que envolve conceitos de biologia molecular e biologia sintética buscando introduzir, aumentar e fixar conhecimentos destas áreas nos alunos de forma divertida e inovadora.